

Некоторые реалии экономической и политической системы современной России сквозь призму национальной безопасности

Казиев Низами Эмирович, кандидат философских наук, профессор,
главный научный сотрудник

Магаррам Джабраилович Магаррамов – доктор философских наук, профессор,
ведущий научный сотрудник

Региональный центр этнополитических исследований (РЦЭИ) Дагестанского федерального
исследовательского центра (ДФИЦ) Российской академии наук (РАН), Махачкала, Россия

Аннотация. Актуальность темы исследования связана с необходимостью осмыслить состояние отдельных элементов экономической и политической системы современной России сквозь призму общенациональной безопасности. Такая работа позволит по-новому смотреть на элементы этих систем, выявить появившиеся недостатки и наметить соответствующий путь по их изжитию и преодолению, ради достижения необходимого и более совершенного их состояния.

Опираясь на диалектические принципы и подходы, а также на принцип историзма проведён научный анализ состояния элементов экономической и политической системы современного российского общества, их влияния на степень обеспечения региональной и общенациональной безопасности страны. Доказывается гипотеза о необходимости эффективного и гармоничного развития этих систем, как неотъемлемое условие обеспечения безопасности современного российского общества и государства.

В качестве основных методов авторами избраны основные диалектические принципы и подходы в единстве с принципом историзма и известными формами правильного мышления.

Анализ состояния экономической и политических систем современного российского общества подсказывает объективную и субъективную необходимость их совершенствования, обновления для обеспечения региональной и национальной безопасности.

Обеспечение региональной и общенациональной безопасности требует наличие эффективного хозяйственного механизма, реинвестирования средств в модернизируемый на основе НИОКР основной и оборотный капитал, спаянных действий со стороны участников элементов политической системы в вопросах сохранения единства и дружбы многонационального народа страны, совершенствования работы государственных органов, органов местного самоуправления, помощи и поддержки со стороны общественных и религиозных организаций.

Ключевые слова: политическая система общества, элементы политической системы, властно-политические отношения, молодёжные организации, религиозные организации, экономическая система, хозяйственный механизм, воспроизводственный процесс, инновационные и венчурные технологии, национальная безопасность, региональная безопасность и др.

Актуальность избранной для анализа проблемы не вызывает сомнения по той простой причине, что состояние отдельных элементов экономической и политической систем современной России, их влияние на процесс обеспечения национальной безопасности государства в такой постановке почти ни одним из учёных России не ставилась. В этой связи необходимо провести анализ состояния указанных систем и предложить соответствующие рекомендации по их совершенствованию для укрепления безопасности современного российского общества и государства. В этом основная цель работы и концепция в целом.

Начнём с того, что основной категорией, используемой в данном исследовании, является «экономическая система», под которой понимается существующий в обществе способ производства материальных благ с диалектически взаимодействующими между собой производительными силами и производственными отношениями, образующими в своей совокупности хозяйственный механизм и предопределяющие состояние экономики.

Авторами на протяжении всего исследования используется категория «политическая система» со-

временного российского общества. По ней мы понимаем системную совокупность властно-политических институтов, легальных общественных организаций, призванных санкционированным обществом правом выполнять общенародную волю. В исторической, политической и философской литературе встречается множество дефиниций этого феномена, но в данной статье мы исходим из изложенного его содержания и смысла.

Другой не менее важной категорией, используемой авторами работы, является категория «национальная безопасность». Её концептуализация в отечественной гуманитарной науке приходится на девяностые годы прошлого столетия и по этой причине региональный аспект национальной безопасности стал объектом научных исследований еще позже. Если говорить об объёме и содержании этой категории, их сегодня невозможно рассматривать в отрыве от экономической, этнополитической, этноконфессиональной, этнокультурной и духовной безопасности.

Воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года было расценено лидерами стран НАТО как начало процесса геополитической интеграции постсоветского пространства под эгидой Москвы и

укрепления международного влияния Президента РФ В.В. Путина. В том числе в связи с этим основной задачей нынешнего американского руководства становится геополитическое подавление внешнеполитических устремлений Российской Федерации, её активных инициатив. В экстренном порядке был запущен процесс противодействия «русской весне», состоящий в выстраивании режима международной изоляции Москвы в целях недопущения расширения дальнейшего влияния на русскоговорящие украинские регионы, а затем и трансформации политического режима уже в самой России.[2]

А это есть не что иное, как угроза национальной безопасности российскому государству, попытки расшатать её политическую систему, вызвать неустранимые противоречия среди активных акторов этой системы. По этой и по целому ряду других причин и, прежде всего, усиление вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации в современных условиях делает целесообразной необходимость разработки комплексной системы «корректных и научно обоснованных прогностических методов исследования оценки состояния и перспектив развития национальной безопасности в связи с усилением процессов глобализации, выбора мер, адекватных уровню реальных и потенциальных угроз национальным ценностям, интересам и целям».[1]

К числу таких мер следует отнести мероприятия, направленные на развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства с применением наукоёмких, венчурных технологий. Преодоление отставания отечественной экономики в развитии и внедрении НИОКР, аккумуляция их достижений в непосредственные сегменты производства, подготовки и переподготовки кадров, могущих работать с такими технологиями, реинвестирование полученных от такой деятельности средств опять-таки в процесс разработки и применения инноваций. Такой путь должен явиться магистральной линией обновления всех сегментов отечественной экономики, её наладки на основе достижений инноваций, получения весомого прибавления к ВВП страны, обретения реальной экономической и иных форм обеспечения безопасности российского общества и государства.

В эффективном функционировании механизма защиты национальных интересов особое место занимает региональная безопасность. Укрепление регионального уровня безопасности обеспечивается системой противодействия региональным, локальным угрозам и вызовам и в то же самое время такое противодействие есть важный элемент защиты национальных интересов. Можно вычленить основные параметры такой системы.

Ими являются надёжность, обеспечивающая устойчивое развитие такой системы. Государственное обеспечение сил и средств функционирования системы, соответствие органов, сил, средств, принципов и нормативно-правового регулирования системы её функциональным целям, обеспечивающим надёжную защиту национальных интересов.[3] Иначе говоря, перечисленные параметры есть производные от эффективного, качественного функционирования

экономической, политической, социальной и духовно-нравственной систем современного российского общества.

Эффективное функционирование экономической системы общества означает наличие такого хозяйственного механизма, элементы которого по своим институциональным характеристикам являются универсальными, отвечающими требованиям объективных экономических законов, выдерживающие конкуренцию с аналогичными составляющими других развитых экономик мира и в своей кумулятивной совокупности способствующие систематическому росту валового внутреннего продукта. Именно этот продукт, в конечном счёте, есть тот фундамент всех мероприятий, которые проводятся государством, ради обеспечения национальной безопасности. По этой причине, на наш взгляд, основной задачей управленцев в нашей стране является неустанная и первостепенная работа по совершенствованию всех системообразующих элементов экономической системы, хозяйственного механизма и воспроизводственного процесса.

Для проведения такой сознательной работы требуются гигантские финансовые средства. И они у нашего государства имеются. Только вряд ли является оправданным такая экономическая политика, когда полученные от реализации энергоносителей в сопредельные страны валютные средства ради получения эфемерных и незначительных процентов вкладываются в ничем не обеспеченные ценные бумаги развитых стран мира, прежде всего, США. Такие средства могут и должны быть вложены в передовые отечественные производственные проекты, в результате которого страна получит необходимую конкурентоспособную продукцию и, как результат, значительно снизится уровень инфляции, возрастёт покупательная способность рубля, укрепится национальная валюта, минимизируется зависимость состояния экономики от всякого рода колебаний на финансовом рынке,кратно возрастёт уровень ВВП.

Таким образом, жизнестойкость любой экономики, к какой бы стране мира это не относилось, зависит от целого ряда детерминант. Речь идёт о степени развитости собственных производственных фондов, наличия для этого адекватных оборотных средств, продуманного их реинвестирования в развитие основного и оборотного капитала, выпуске передовой и конкурентоспособной продукции, могущей пользоваться спросом на внутреннем и внешних рынках.

С учётом сказанного, такая работа должна проводиться на уровне каждого субъекта Российской Федерации и муниципального образования. В результате, непременно, возрастёт экономическая мощь всех перечисленных субъектов, которая позволит обеспечивать региональную безопасность во всех её формах, что, в конечном итоге, будет способствовать гарантированному обеспечению общенациональной безопасности нашей страны. Одним словом, экономическая мощь России есть сумма экономической мощи её субъектов – залог их экономической безопасности и, в то же самое время, величие и непревзойдённость развитости экономик субъектов есть триумф экономики всей нашей страны – главное

условие обеспечения её экономической безопасности. Сказанное в полной мере относится к процессам обеспечения всех форм региональной и общенациональной безопасности.

Как известно, эффективное функционирование политической системы общества, непременно, требует проведения результативной и жизнеутверждающей политики по совершенствованию и результативному обновлению механизмов функционирования законодательной, исполнительной, судебной власти и органов прокуратуры.

Несовершенство и наличие правовых пробелов в правовой системе России негативно отражается на всем государственном организме, формирует нигилистическое отношение граждан к праву, приводит к её аномии. И, как результат, место права мало-помалу может занять и, в известной степени, занимает правовой нигилизм, разгул и господство антиобщественных элементов, чего никогда допустить нельзя ради обеспечения общенациональной безопасности.

Закон, режим законности, необходимого и должного правопорядка есть те детерминанты обеспечения правовой безопасности, которые многими веками выстраданы прогрессивным человечеством и по этой причине должны обеспечиваться существоющим и вновь принимаемым в нашей стране законодательством. Ни один правовой акт в форме закона, если говорить об эффективном функционировании политической системы современного российского общества, не должен быть принят в нашей стране, если по своей сути и правовому предназначению не справедливо ограждает права и охраняемые законом интересы человека и гражданина, юридических лиц и публично-правовых образований. Речь идёт об обеспечении в стране режима господства права, торжества правового закона, необходимого и должного для значительной части общества правопорядка. Это аксиома и одно из важнейших условий обеспечения правовой безопасности России, её субъектов. В том числе для достижения такого состояния вносятся изменения в текст действующей российской конституции, референдум относительно которого будет проведён во второй половине 2020 года.

Другим срезом гармоничной работы политической системы нашей страны является эффективность функционирования органов исполнительной власти. Здесь работа Правительства РФ, её министерств и ведомств. По сути, их деятельность непосредственно связана не только со сферой управления в стране, но и с его характером, её эффективностью, результативностью, оправданностью в глазах миллионов сограждан, обретением страной ранее недостигнутых передовых высот во всех сферах жизни и деятельности российского общества и государства. Это те качественные характеристики, которые напрямую влияют на степень обеспечения региональной и общенациональной безопасности.

Вызывает озабоченность такое положение дел, когда на разных уровнях органов исполнительной власти издаются подзаконные акты, которые своей сутью и содержанием выхолащивают волю законодателя, порой, вступают в явное противоречие с ней. Это тот случай, когда нормативно-правовые акты

взаимно исключают друг друга и, как результат, открывается широкое поле для произвола и беззакония. По этой причине в простонародье говорят о качестве и ценности законов следующим образом: «закон – что дышло, куда повернул – туда и вышло» или «право – это паутина, муха завязнет, а шмель проскочит». Именно несовершенство и противоречивость подзаконных актов, непрофессионализм и юридическая некомпетентность лиц, принимающих такие юридические акты, создают указанную атмосферу. В своей совокупности такие юридические документы приводят к недоверию значительного количества сограждан законам и подзаконным актам, то есть работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления их издавшим, а это один из моментов угроз региональной и общенациональной безопасности.

Весьма важную роль в обеспечении эффективности функционирования политической системы современного российского общества справедливо придаётся процессу функционирования органов судебной власти – судов общей и специальной юрисдикции. К большому сожалению, в работе органов судебной власти современной России до сих пор остаётся обвинительный уклон, характерный работе органов судебной власти ещё советского периода развития нашего общества. На задний план в их работе отодвигается презумпция невиновности, защита прав человека и основных его свобод. Как правило, в их деятельности главенствует максима о приоритете защиты интересов чиновников и бюрократии. Иногда несправедливо попираются права и охраняемые законом интересы человека и гражданина, юридических лиц с организационно-правовой формой, основанной на частной и партнерской формах собственности.

В работе указанного ведомства иногда встречаются случаи коррупции, подкупа судебных работников и, как результат, вынесение им незаконных, необоснованных, немотивированных и несправедливых судебных актов. Такие случаи умаляют честь, достоинство и высокий авторитет работников органов судебной власти, вызывает к ним недоверие со стороны значительного количества людей. Граждане по этой причине, например, в условиях Республики Дагестан, иногда обрекаются на внесудебные, внеправовые, преступные разбирательства. Всё это в своей совокупности ничуть не способствуют поднятию престижа и авторитета органов судебной власти, обеспечению региональной и общенациональной безопасности.

Органы прокуратуры занимают весьма важное и почти независимое место среди элементов политической системы. Её правовое положение определено Конституцией РФ и федеральным законом «О прокуратуре в РФ». По своему конституционно-правовому статусу органы прокуратуры призваны осуществлять надзор за точным и единообразным исполнением законов государственными органами, органами местного самоуправления, министерствами и ведомствами, публично-правовыми образованиями, физическими и юридическими лицами.

К большому сожалению, не отвечают интересам региональной и общенациональной безопасности

изменения и дополнения, внесённые законодателем в УПК РФ в части, касающейся значительного сужения такой функции прокуратуры, как уголовное преследование. Почему-то теперь прокуроры не обладают полномочиями на возбуждение уголовных дел, а между тем, эти полномочия сохранены для прочих ведомств, которые ими и ранее обладали. И, как результат, между прокуратурой, работники которой обязывают соответствующие уполномоченные субъекты возбуждать уголовные дела при наличии соответствующих данных и оснований, и остальными работниками органов уголовного преследования, не возбуждающими таких дел, возникают никому не нужные коллизии. От них, как правило, больше вреда, чем пользы.

Поэтому считаем оправданным и целесообразным вернуться к практике, существовавшей в постсоветской России, когда прокуроры процессуальным законодательством были наделены правом на возбуждение уголовных дел при каждом случае обнаружения ими признаков преступления. В таком случае полноценно будет функционировать известный уголовно-правовой принцип «неотвратимости наказания» и меньше будет случаев ухода провинившихся лиц от уголовно-правовой ответственности.

Весьма важную роль в обеспечении общенациональной безопасности современной России играют такие акторы политической системы, как политические партии. Благо, что программные положения всех политических партий, представители которых входят в состав Государственной Думы Федерального Собрания РФ, не противоречат действующей Конституции, федеральным конституционным и федеральным законам.

Сам факт существования в нашей стране многопартийности – это иммунитет от узурпации власти одной партией, важный барьер на пути к авторитаризму и автаркии, условие процветания подлинных принципов демократии и народовластия, прописанных в Основном законе страны.

Как нам кажется, должен быть обязательный консенсус между всеми политическими партиями, во всех случаях, когда речь идёт о сколько-нибудь значимой угрозе региональной и общенациональной безопасности страны. Это особенно актуально при принятии законодательным органом важных политико-правовых решений международного и общенационального характера. Яркий пример – единогласная позиция Федерального Собрания при принятии решения о воссоединении Республики Крым с Российской Федерацией и включении в состав нашей страны в качестве отдельных субъектов Республики Крым и города-героя Севастополь. Или единогласная позиция законодателей при принятии ими законов по борьбе с пандемией в нашей стране и др.

Крайне важным аспектом, влияющим на безопасность нашей страны, являются позиции лидеров политических партий. Как известно, их взгляды и позиции должны корреспондироваться с действующим у нас в стране правом в самом широком смысле этого слова, быть образцом гуманизма, человеколюбия, справедливости, примером для нравственного взросления подрастающего поколения, образцом для

подражания. В то же самое время не секрет, что лидер одной из известных политических партий нашей страны допускал в своих публичных выступлениях по телевидению оскорбительные высказывания в адрес граждан субъектов СКФО. А между тем в Уголовном кодексе РФ есть уголовно-правовой состав (статья 282) о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Но из-за своего депутатского иммунитета он остаётся недостижимым для органов уголовного преследования.

Ведь не гоже в многонациональной и многоконфессиональной стране ставить под сомнение ценность, значимость и положительную репутацию многонациональных народов Северного Кавказа, всегда бережливо относящихся к России, неоднократно пришедших ей на помощь в самое трудное лихолетие Великой Отечественной войны, последующие периоды истории. Не национальную рознь и вражду должны пропагандировать лидеры политических партий, а дружбу и братство между многонациональными народами Великой России. Только с учётом этого аспекта можно будет говорить о системности в решении проблемы обеспечения региональной и общенациональной безопасности.

Лидерам и представителям политических партий не должен быть свойственен политический популизм ради достижения сиюминутных целей и прагматических индивидуальных соображений по той простой причине, что в результате таких действий может пострадать общенациональный интерес и безопасность государства. Каждый из участников политического процесса должен предлагать механизмы снятия существующих противоречий в политической, экономической и иных системах, думать о простых людях, удовлетворении их насущных интересов, выполнении предвыборных обещаний.

Молодёжные организации политических партий, являясь частью политической системы, могут и должны сыграть свою активную роль в обновлении и модернизации современного российского общества. Её нынешний потенциал во многом детерминирован деятельностью и активным примером политических партий, их финансовым состоянием, способностью проводить разного рода общественно и государственно значимых мероприятий, возможностью беспрепятственно пользоваться формирующейся системой социальных лифтов, широко реализовывать право избирать и быть избранными в выборные органы государственной власти и местного самоуправления.

Мы не ошибёмся, если скажем, что будущее нашей страны, её безопасность в значительной степени зависит от того, насколько подготовлена наша молодёжь к взятию на себя ответственности за взятое дело, от их грамотности, подготовленности, компетентности, наличия глубоко укоренившихся нравственного, правового и политического сознания, общедоступной, правовой и политической культуры.

Религиозные организации современной России православного, исламского, буддистского и иудаистского толков также являются важными элементами современной политической системы нашего общества. От их сознательной и целенаправленной деятельности зависит значительная часть степени

вкрапливаемого в юношеское сознание нравственных и правовых ориентиров, осмысленной и целенаправленной деятельности на благо общества и государства.

Поскольку наше государство приравнивает дипломы, выдаваемые духовными, религиозными учебными заведениями, к дипломам государственного образца, то должно быть государственное регулирование программ обучения в этих учебных заведениях с условием включения в программы подготовки учеников учебных дисциплин светского характера и, прежде всего, гуманитарного цикла. Таким образом, с одной стороны, можно избежать догматизма в мировоззрении будущих духовных настоятелей, с другой – привить им наряду с религиозными и ценностей светского характера. Скорее нужно добиться консонансного, амбивалентного, гармоничного соотношения в их сознании религиозного и светского мировоззрения. Ведь религиозные организации – это часть нашего с вами общества и государства, ради собственной же безопасности, должен быть не безразличен процесс подготовки будущих духовных настоятелей с дипломами государственного образца.

Иные общественные организации, например, НКО (не коммерческие организации) также являются составной частью политической системы современного российского общества. Через них граждане нашей страны реализовывают свои разнообразные интересы, но ради безопасности общества и государства должен быть поставлен решительный заслон перед теми из них, которые финансируются из-за рубежа ради подрыва стабильности и гармоничности совместного сосуществования граждан на основе

действующего в стране нравственного и правового порядка.

На наш взгляд, тем организациям, юридическим лицам, которые в качестве части своей уставной работы предусматривают систематическое занятие благотворительностью, меценатством, государством должны быть предоставлены адекватные такой деятельности налоговые льготы. Поскольку это снимает с общества социальное напряжение, минимизируют в нём негативные последствия безработицы, нищеты, социальной не обустроенности людей. Сказанное можно рассматривать со стороны указанных организаций как социальный патронаж, то есть такая деятельность, которая в своей сущности не направлена и не рассчитана на встречное удовлетворение в форме денежного возмещения со стороны получателей благ.

Подытоживая подчеркнём, что экономическая и политические системы современной России, степень эффективности их функционирования является главным условием обеспечения региональной и общенациональной безопасности. Поэтому сознательная и целенаправленная работа по их совершенствованию и обновлению в стране должна привести к их параллельному двуединому эффективному сосуществованию. При этом экономическая система с её элементами и степенью их эффективности и развитости, детерминируют такие качества и у политической системы. А затем обе они вкупе с социальной и духовно-нравственными системами служат своеобразными коллективными инструментами обеспечения национальной безопасности нашего Отечества.

Литература:

1. Возжеников А.В. Национальная безопасность России: методология исследования и политика обеспечения. – М., издательство РАГС. – 423 с.
2. Морозов И.Л. Геополитическая безопасность современной России. Теория и практика общественного развития. – 2015. №8.
3. Региональная безопасность: геополитические и геоэкономические аспекты (теория и практика). Под общей редакцией А.В. Возженикова. – М., издательство РАГС, 2006. – 262 с.